

АББРЕВИАТУРЫ И СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.

Шарипова Муътабаржон Камоловна

Ўзбекистон-Финландия педагогика институти

Рус тилини ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536666>

Аннотация

В статье описываются и подвергаются всестороннему анализу аббревиатуры и сложные наименования, принадлежащие к различным сферам общественной жизни населения Узбекистана.

Поскольку аббревиатурами считаются, объединенные в одну краткую лексическую единицу сокращенные и усеченные названия многих длинных и неудобных словосочетаний, закономерным будет причислять к аббревиатурам некоторые сложные антропонимические единицы типа Шермат, образованного от сложного имени Шермухаммад (от слов Шер - лев + Мухаммад - имя пророка), обозначающего Лев пророка Мухаммада, то есть «Али» второе имя одного из четырех халифов и сподвижников пророка.

В статье проведена структурная классификация рассматриваемых аббревиатур. Согласно этой классификации выделяются смешанные аббревиатуры с измененной структурой типа УзБАТ – название совместного узбекско-британско-американского предприятия в Самарканде по производству табака и табачных изделий; ЕВРАЗЭС – буквенно-звуковая аббревиатура, образованная от словосочетания Европейско-азиатский экономический союз стран СНГ; ШОС – аббревиатура-калька с измененной структурой словосочетания, англ. SCO – сокращение Shanghai Cooperation Organization – Шанхайская организация сотрудничества.

Перечисленные и подобные им аббревиатуры активно употребляются на страницах различных газет и журналов Российской Федерации и других стран СНГ, в том числе и в Узбекистане.

В конце статьи удачно приведены контекстуальные примеры из различных газет с наиболее частотными и актуализированными аббревиатурами русского и русско-инострannого происхождения, применяемых в Узбекистане.

Аббревиатуры и сложные наименования медицинского происхождения в Узбекистане употребляются с очень давних времён. Не

будет ошибкой, если скажем, что древнейшие названия некоторых болезней, препаратов, медицинских учреждений упираются, во времена арабского халифата и врачебно-медицинской деятельности великого врача средневековья Абу Али ибн Сино (Авиценна в Европе). Это с его времен остались названия болезней как ар. сарсам (острый менингит), ар. куландж (колит), ар. саратон (рак), ар. зат ал джанд – узб. (зотилжам) – (плеврит, воспаление легких), ар. атруфия (ожирение в зрелые годы, отёчность) [1,543], ар. табиб (лекарь, врач) [2,727, ар.+перс.+тадж. табобатхона (лечебное учреждение) [3, 715], ар. хантал (горчица) [1], ар. шароб (вино) [1], қоқшол – 1) столбняк, 2) очень худой, сухой как щепка, [2,657], узб. кўк йўтал (коклюш) [2], узб. қорасон – 1) гангрена, 2) род повальной болезни скота и шелковичных червей [2], и многие другие, имеющие отношение к болезням и их лечению даже в современной медицине.

Уже с тех пор казна узбекской лексикографии непрерывно стала пополняться различными сложными и сложносокращенными словами, названиями, и в особенности собственными именами. Только в «Толковом словаре собственных имён» [4,604]? в котором подвергаются этимологическому анализу 14600 имён, встречающихся в Узбекистане, более половины состоят из сложных и составных имён, каждая часть из которых обладает своей семантикой. Например, Хонпўлат (уз.-перс.-тадж.) – крепкий ребёнок, достигающий высочайших ханских должностей, состоит из слияния двух имен хон (хан) – царь, правитель + (пўлот) пўлат – сталь – крепкий, прочный, как сталь. (Сл.им. 470с.), Гулбека (перс.-тадж.-уз.) – прекрасная девочка, из потомства беков (правителей). Подобные составные имена можно привести примеры также из книги А.Г.Гафурова «Лев и кипарис» (о восточных именах) [5, 239]. Абдулкабир (вар. Абдукабир) – тадж.-узб. «раб Великого (Аллаха) [5, 153]; Джумабай – узб. состоит из 2-х имён Джума (пятница) и бай (богатый), так называли ребёнка, родившегося в пятницу с пожеланием, чтобы он вырос богатым [5, 183]. Шермат – тадж., узб. Сокращённый вариант сложного имени Шермухаммад от слов шер – лев, Мухаммад – имя пророка – Лев пророка Мухаммада, т.е. это имя одного из 4-х халифов – Али [5, 237].

Таких слов и выражений в узбекском языке можно обнаружить сотнями. Но их образованием, причинами их сокращения тем более аббревиатурообразованием, вплоть до второй половины XX века никто не занимался.

И только со второй половины XX века аббревиатуры стали внедряться в узбекский язык. Стали появляться различные сокращённые слова из области политики, медицины, финансовой, военной и других сфер.

Особенно с появлением и распространением мора XXI века – коронавирусной инфекции появились сотни и тысячи новых, ранее неизвестных в узбекской языковой среде аббревиатур.

В связи с обретением Независимости, с конца XX века Узбекистан, как суверенное независимое государство, уверенно вошёл в число быстроразвивающихся стран, стал полноправным членом ООН, укрепились его международные связи с другими государствами и организациями, что стало причиной появления в Республике международных, совместных предприятий, с иностранными аббревиатурными названиями.

Рассмотрим некоторые активно употребляющиеся аббревиатуры на территории Узбекистана. УзБАТ – смешанная аббревиатура с изменённой структурой. Название совместного узбекско-британско-американского предприятия по производству табака и табачных изделий; ЕВРАЗЭС – буквенно-звуковая, смешанная аббревиатура, образованная от словосочетания Европейско-азиатский экономический союз стран СНГ; ШОС – калька с изменённой структурой словосочетания, англ. SCO – сокращение Shanghai Cooperation Organization – Шанхайская организация сотрудничества, ОДКБ [о-дэ-ка-бэ] – Организация договора о коллективной безопасности и др., которые свидетельствуют о динамике развития Узбекистана в мировом масштабе.

Перечисленные и подобные им аббревиатуры активно употребляемы в различных газетах и журналах РФ и Узбекистана. В данной статье отмечены наиболее часто используемые в СМИ аббревиатуры, в популярных газетах Российской Федерации и Узбекистана.

Разразившаяся коронавирусная пандемия, которой была посвящена 3-я глава диссертации, не оставила в стороне и Узбекистан. В связи с этой болезнью и в нашей Республике появилось много слов и сокращений медицинского характера.

Ниже приводимые примеры из СМИ свидетельствуют об актуализации прежних и новых аббревиатур в Узбекистане.

Часто такие торговые точки располагались совсем близко от АЗС.

АЗС [а-зэ-эс]- (Автозаправочная станция) - буквенно-звуковая аббревиатура. Мир новостей, №51, 22.12.2021.

До мирового кризиса 2008 года российские моно города производили 30-40% ВВП...

ВВП [вэ-вэ-пэ] – буквенно-звуковая аббревиатура означает Внутренний валовый продукт. Мир новостей, №51, 22.12.2021.

Региональный МРОТ ни при каких обстоятельствах не может быть ниже федерального развития.

МРОТ [мрот] – буквенная аббревиатура из начальных букв слов, входящих в аббревиатуру слов. Минимальный размер оплаты труда.

На прошедших выходных представители Госдепа и Минэнерго США обсуждали возможность вывезти примерно 50 единиц тактического ядерного оружия с американской базы Инджирлик в Турции.

Госдеп – слогоморфемная аббревиатура, образованная от слияния первых слогов гос- от слова государственный и деп – от слова департамент – госдеп.

Минэнерго – частично морфемная аббревиатура, образованная от слияния слога мин от слова министерство и неизменяемой части слова энерго.

США [сэ-шэ-а] – Соединённые Штаты Америки. Буквенно-звуковая аббревиатура, образованная из первых букв, входящих в аббревиатуру слов. СВ, №89, 16.10.2019.

НДС на золото планируется ликвидировать уже в начале 2022 года.

НДС [эн-дэ-эс] – буквенно-звуковая аббревиатура. Налог на добавленную стоимость. Мир новостей, № 51, 22.12.2021.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) намерен предложить свою версию законопроекта и будет направлять свои предложения в Центробанк.

НСФР [эн-сэ-фэ-эр] - национальный совет финансового рынка.

ЦБ [цэ-бэ] - Центральный банк. Центробанк.

С другой стороны юридическое оформление сделок в системе ГИС может иметь и свои плюсы.

ГИС [гис] – Государственная информационная система. Мир новостей, № 51, 22.12.2021.

Э.Турдимов (хоким Самаркандской области) предварительно посетил АО (акционерное общество), ознакомился с деятельностью центрального сервиса АСКУЭ.

АСКУЭ [аскуэ] - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии. СВ, №85, 26.10.2019.

СДП «Адолат» предлагает постепенно увеличивать квоту для поступления в высшие учебные заведения. СДП «Адолат» будет бороться за искоренение коррупции.

СДП [эс-де-пэ] - Социал-демократическая партия. СВ, № 93, 23.11.2019.

Я хорошо помню, когда солидная приёмная комиссия из академиков и членкоров РАН Физтеха наряду с результатами ЕГЭ по физике и математике обращали внимание на дополнительные баллы абитуриента, если он учился в музыкальной школе или имел солидные спортивные разряды. Изв. № 236, 15.12.2021.

ЕГЭ [йэ-гэ] - Единый государственный экзамен. Буквенно-звуковая аббревиатура.

РАН [ран] - Российская Академия наук. Буквенная аббревиатура.

Членкор(ы) – член-корреспондент(ы). Морфемное сокращение за счёт усечения полных слов. Изв. № 236, 15.12.2021.

Физтех – физико-технический (здесь: институт). Морфемное сокращение.

Избежать необоснованных платежей гражданам помогли сотрудники областного управления БПИ при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

БПИ [бэ-пэ-и] – Бюро принудительного исполнения. Народное слово, № 223, 29.10.2019.

В октябре 2019 года Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО) провёл блиц-опрос) среди 1583 жителей страны в возрасте от 18 до 84 лет на тему участия в выборах Олий Мажлис, областные, районные и городские кенгаши народных депутатов.

НИМФОГО - Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества. Народное слово, №223, 29.10.2019. Буквенно-звуковая частично смешанная аббревиатура.

На мероприятии был проведён анализ деятельности группы УзЛиДеП в Тайлякском районном совете народных депутатов за 2015-2019 годы.

УзЛиДеП – смешанная буквенно-слогоморфемная аббревиатура, обозначает Узбекская либерально-демократическая партия. СВ, № 89, 16.10.2019.

В этой связи, по мнению НДП Узбекистана, необходимо законодательно закрепить систему дополнительных материальных и моральных стимулов для высококвалифицированных работников в отдалённых кишлаках.

НДП [эн-дэ-пэ] - народно-демократическая партия. Буквенно-звуковая аббревиатура. СВ, № 93, 23.11. 2019.

Но, по завершению российских экспертов, инициатор ЕАЭС - Российская Федерация не форсирует события и готова к конструктивному, равноправному взаимодействию со всеми странами континента.

ЕАЭС [йэ-а-эс] - Европейско-Азиатский экономический союз. Буквенно-звуковая аббревиатура, образованная из первых букв, входящих в аббревиатуру слов.

Начало работ по обогащению урана на иранском подземном заводе в Фардоу нарушает соглашение между Тегераном и ведущими мировыми державами по атомной энергетике (МАГАТЭ).

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергетике. Буквенно-звуковая аббревиатура. СВ, № 90, 13.11.2019.

Главреду газеты «Новая Россия» Валерию Муратову вручили Нобелевскую премию. Из программы «Вести» Российского телеканала, «Россия 24».

Главред – главный редактор. Слогоморфемное сокращение, образованное из первых слогов, входящих в него слов.

ОДКБ защищает стратегические объекты Казахстана.

ОДКБ [о-дэ-ка-бэ] – Организация договора коллективной безопасности. Буквенно-звуковая аббревиатура, образованная из первых букв, входящих в аббревиатуру слов. Из программы «Вести» Российского телеканала, «Россия 24». 6.01.2022.

В настоящее время поток аббревиатурообразования ускорился как никогда. Вышеприведенные контекстуальные примеры, извлеченные из различных газет, достаточно и убедительно доказывают, что в этом плане Узбекистан теперь не отстаёт от других государств. Только в научном их освещении, в составлении словарей, написании диссертаций и монографий по проблемам аббревиатурообразования пока наблюдается сильное отставание. Но надеемся, что этот пробел также в скором времени будет освещён и заполнен достойными исследованиями.

Использованная литература:

1. АНТАКЛИ С. А. ВЕСТНИК ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА //ВЕСТНИК ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Учредители: Пятигорский государственный университет. – №. 3. – С. 84-92.
2. MUSURMANOVA S. DIFFERENCES IN THE BRITISH AND AMERICAN VARIANTS OF MILITARY TERMS //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 3572-3782.
3. Musurmanova Shaxnoza HARBIY TERMINOLOGIYANI TARJIMA QILISHNING LEKSIK, SEMANTIK, GRAMMATIK JIHATI // SAI. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/harbiy-terminologiyani-tarjima-qilishning-leksik-semantik-grammatik-jihati> (дата обращения: 13.01.2023).
4. Musurmanova, Shaxnoza Qo'Chqorovna HARBIY SOHA TERMINLARINING TILSHUNOSLIK VA LUG'ATSHUNOSLIKKA KIRIB KELISH JARAYONI // ORIENSS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/harbiy-soha-terminlarining-tilshunoslik-va-lug-atshunoslikka-kirib-kelish-jarayoni> (дата обращения: 13.01.2023).
5. MUSURMANOVA S. TRANSLATION MILITARY TERMS //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 19. – №. 1. – С. 1-2.
6. Shakhnoza M. SEMANTIC FEATURES OF MILITARY TERMS //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 3. – №. 3. – С. 54-57.
7. MUSURMANOVA S. General And Distinctive Features Of Translating The Military Texts //Philology Matters. – 2019. – Т. 2019. – №. 1. – С. 109-114.
8. Shakhnoza M. Terms as a special type of words in the language system //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 12. – С. 11-14.
9. Mavlanov, U., Shakhnoza, M., Shanmugan, K., Adil, M., Sharma, P., Andijan, N. M., ... & Rizvi, S. Z. S. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR).
10. Абу Али ибн Сино [Авиценна] Канон врачебной науки в 10-томах. Т.1. –Ташкент,1996. -543с.
11. УРС - Узбекско-русский словарь. /Под ред. С.Ф. Акобирова. – Ташкент,1988. -727с.
12. РУЗС – Толковый русско-узбекский словарь в 2-х томах. /Под ред. З.М.Магруфова. Т.1. –М.: Русский язык, 1981, -631с. Т.2. – М.: Русский язык, 1981, -715с.
13. Бегматов Э.А. Узбек исмлари. – Ташкент, 1998. -604с.
14. Гафуров А.Г. Лев и кипарис. – М.: Наука, 1971, 239с.